

Del enclave industrial en el siglo XX al enclave de gente XXI: el caso de Puerto Rico¹

Dahil R. Colón Arbelo²

Ensayo

Resumen

Este artículo analiza el impacto de los enclaves económicos y las instituciones extractivas en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Se examina cómo el modelo de enclave, caracterizado por la concentración de recursos en sectores específicos y la dependencia de actores externos, ha perpetuado un ciclo de subdesarrollo y estancamiento en la isla. A través de un análisis histórico, se estudia la evolución de distintos enclaves económicos en Puerto Rico, desde la industria azucarera hasta la manufactura-farmacéuticas hasta nuestros tiempos, ilustrando cómo este modelo ha limitado la diversificación económica y bienestar social.

JEL Classification : F54, O54, P48

Palabras Claves: enclaves, instituciones extractivas, Puerto Rico, subdesarrollo, personas.

Clasificación JEL: O15, I31, R11

Palabras clave: Índice de Desarrollo Humano, Desigualdad, Puerto Rico

¹ El presente escrito corresponde a la ponencia titulada "Del enclave industrial en el siglo XX al enclave de gente en el siglo XXI: el caso de Puerto Rico", presentada en el VII Congreso Internacional de la Asociación de Historia Económica del Caribe, celebrado el 8 de noviembre de 2024 en Ciudad de México.

² Catedrática Auxiliar. Departamento de Economía. UPR-Mayagüez

Enclaves, instituciones y desarrollo

El estudio del desarrollo económico ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas. A partir del 1960, se evidenció una creciente insatisfacción con las limitaciones del enfoque neoclásico que tendía a minimizar el rol de las instituciones en el desempeño económico. Esta inquietud impulsó la búsqueda de nuevos marcos analíticos que permitieron comprender la complejidad del desarrollo, reconociendo la importancia crucial de las instituciones en la configuración de las trayectorias económicas de las naciones, poniendo atención a la historia. Tal como lo expresó Geoffrey M. Hodgson (2001):

Las instituciones no solamente limitan e influyen a los individuos. Conjuntamente con nuestro entorno natural y nuestra herencia biótica, como seres sociales estamos constituidos por instituciones. Éstas son dadas por la historia y forman nuestra carne y sangre socioeconómica. Esta proposición debe cohabitar con la noción, más generalmente aceptada e igualmente válida, de que los individuos, a sabiendas o inconscientemente, forman y transforman a las instituciones. (p. 35)

En este contexto, el modelo de enclave emerge como un caso paradigmático para analizar la interacción entre instituciones y desarrollo. Este modelo, caracterizado por la concentración de la actividad económica en sectores específicos y la dependencia de factores externos, permite comprender las dinámicas del desarrollo y sus desafíos al observar cómo se integra con las estructuras institucionales en diversos aspectos.

Durante gran parte del siglo XX, el modelo de enclave se posicionó como una estrategia recurrente de crecimiento económico en América Latina. En Puerto Rico, este modelo se arraigó con tal fuerza que se convirtió en prácticas casi inerte, cuyas características, si bien se han transformado con el tiempo, aún persisten en nuestro presente.

Como en el pasado lo fueron las economías de plantación en el Caribe, las economías de enclave hoy en Puerto Rico sirven de ejemplo para comprender el desarrollo de las *instituciones extractivas* (Catalá, 2019), responsables del subdesarrollo y que aqueja la población puertorriqueña desde muchos años. La manera en que se manifiestan estos casos es a través de élites políticas y económicas donde se implementan tácticas para capturar beneficios, rentas y recursos, impidiendo la diversificación económica y el desarrollo institucional.

Estas formas no solo generan malestar, sino que también perpetúan un ciclo de subdesarrollo y estancamiento que impide a la población alcanzar su pleno potencial y limita la eficiencia económica, que en Puerto Rico lo podemos llamar como *dialelo dependiente puertorriqueño*. La concentración de poder y recursos en estructuras extractivas dificulta la integración de innovaciones institucionales y tecnológicas en el conjunto de la economía, creando un círculo vicioso que frena el progreso. Además, la burocracia excesiva actúa como un escudo protector de las instituciones extractivas, reprimiendo que la "destrucción creativa" (Acemoglu & Robinson, 2012) genere sus efectos positivos.

Esta burocracia, al servicio de los intereses establecidos, implementa regulaciones y desregulaciones ineficientes, e incluso perjudiciales, que immortalizan el dominio de las élites y limitan la competencia y la innovación, creando un entorno donde los incentivos están distorsionados, favoreciendo la renta extractiva en detrimento de la creación de valor y el bienestar colectivo, que no solo limita el crecimiento económico, sino que también socava las bases del bienestar social, importante para el desarrollo económico (Sen, 1999).

En este sentido, los galardonados del premio Nobel de economía en 2024, Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012), echan mano de la noción de *destrucción creativa* elaborada por Joseph Schumpeter (1942) para enfatizar que esta opera como un motor crucial para el crecimiento y desarrollo económico, así como de la evolución institucional. El “padre del espíritu empresarial”, en su libro *Teoría del desarrollo económico* (1934), destacó que el capitalismo es un proceso dinámico de creación de riqueza y cambio, impulsado por la innovación, no por la rutina; estableciendo que la destructividad del capitalismo es inseparable de su creatividad (Trincado & López, 2023, p. 3).

El economista austro-estadounidense distingue entre “invenciones”, esto es, ideas o conceptos, e “innovaciones”, dígame nuevas combinaciones de medios productivos (Gerald M. Meier p. xiv). Schumpeter (1942) establece una conexión entre los períodos de crisis y la inminente llegada de épocas de bonanza, donde surge una dinámica caracterizada por la heterogeneidad en las tasas de beneficio y productividad. Estos comportamientos generan procesos evolutivos, principalmente favorables, que reflejan un equilibrio entre dos polos: uno positivo o constructivo y otro negativo o destructivo. A través del emprendimiento creador se busca la innovación como vehículo para el fomento y aparición de nuevos emprendedores y empresarios, lo que permite remontar las crisis. El emprendedor, desarrollando nuevos bienes y métodos de producción, abre nuevos mercados y utiliza recursos previamente no considerados para crear nuevas formas de *organización y producción*. De ahí que, en *Teoría del desarrollo económico*, Schumpeter destaque la importancia del entorno social en que el empresario desenvuelva su actividad, el “clima social” que incluye aspectos de carácter sociológico, institucional y económico (Trincado & López, 2023, p. 45).

Los cambios tecnológicos e institucionales (innovación e invención) son fundamentales para el desarrollo y la historia económica en el largo plazo. Es por eso por lo que, como bien demuestran Estrella Trincado y Fernando López (2023), desde la Ilustración escocesa hasta la más reciente versión de la Economía Política Institucionalista, la invención y el cambio institucional han formado parte del análisis sobre el desarrollo (pp. 31-58). Trincado y López (2023) argumentan que el surgimiento de nuevas ideas productivas no es algo externo a los modelos de crecimiento, sino que depende de incentivos económicos que, a su vez, están determinados por contextos institucionales. De ahí que un estudioso como Douglas North enfatice que la política pública institucional es un factor esencial para el crecimiento y que los cambios políticos condicionan los incentivos de los agentes económicos para desarrollar nuevas ideas. Según North (1990), el “marco institucional” es determinante en el funcionamiento a largo plazo de la economía. Por eso, su crítica a la teoría neoclásica que destaca el desarrollo tecnológico y la inversión en capital humano e ignora las instituciones y el tiempo.

El *Estudio Económico de América Latina* realizado en 1949 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ofrece una nítida definición de los enclaves. Según el texto, las economías de enclave se refieren fundamentalmente a empresas de propiedad extranjera en países en desarrollo, cuya producción de bienes o servicios se destina exclusivamente a la exportación. A diferencia de otras empresas, estas tienen escasa o nula integración con la economía local, utilizan tecnologías distintas, no establecen relaciones comerciales significativas con empresas locales y no reinvierten sus ganancias en el país anfitrión. Este tipo de economía sobresale por su aislamiento y falta de contribución al desarrollo económico endógeno del territorio en el que operan (CEPAL, 1951). Por ello, no es sorprendente que Bourgeois (1994, p. 177) considerara el enclave como un modelo de opresión conjugada y se enfocara en describir cómo la división cultural del trabajo integra la discriminación étnica con la explotación económica.

Acemoglu y Robinson (2012) retoman el tema del enclave, que ya previamente había sido abordado por los que en América Latina pueden ser considerados como “parientes de institucionalismo”, la escuela de la Teoría de la Dependencia (Roberto Lampa, 2020). Interesa resaltar que, dentro de dicha escuela, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969) explican tanto la conexión entre colonialismo y dependencia como la relación entre las colonias y los enclaves. Señalan cómo el enclave en tanto estructuras económicas logra que las economías periféricas dependan de las economías centrales. Comentan los autores: “la vinculación de las economías periféricas al mercado mundial se verifica en términos ‘coloniales’, mientras que en otras los marcos de la economía periférica están involucrados en ‘sociedades nacionales’” (p.14). Cardoso y Faletto (1969, p. 54) definen el enclave como un fenómeno histórico en el cual el modo de producción es una extensión directa de una economía centralizada, sin vínculos estructurales con la economía local, y cuyas relaciones económicas están determinadas por los mercados centrales. Dicho esto, colonialismo, dependencia y enclave caracterizan la “estructura” sobre la cual se ha edificado la “superestructura” institucional puertorriqueña con las consecuencias adversas que eso supone.

Hay que señalar que si bien el análisis de Acemoglu y Robinson (2012) sobre las economías *inclusivas*, *extractivas* y de enclave resulta coherente, éste no tomó en cuenta lo que consideramos uno de sus arquetipos más interesantes (por su peculiaridad) en el siglo XXI, dígase Puerto Rico. Por ello, el caso puertorriqueño, como ejemplo de una economía extractiva en su relación con Estados Unidos, una economía inclusiva, demuestra que dentro de una economía institucionalmente inclusiva puede existir un 'enclave' o economía extractiva, un fenómeno, insisto, desatendido por Acemoglu y Robinson (2012). Valga añadir que retomando los planteamientos elaborados por David Harvey (2014), hay otros casos similares, también dentro de Estados Unidos como los Apalaches, el Valle del Río Grande en Texas y la ciudad de Detroit.

Los enclaves en Puerto Rico

El concepto de enclave se manifiesta de diversas maneras, abarcando desde plantaciones agrícolas, como he mencionado anteriormente, hasta explotaciones mineras y centros manufactureros, cada uno con sus particularidades y actores específicos. Al analizar la historia económica de Puerto Rico, se observa una sucesión de enclaves que han moldeado su trayectoria económica. Este patrón se inicia con el monocultivo de la caña de azúcar a principios del siglo XX con la invasión estadounidense, y continúa manifestándose en diversas formas a lo largo de su trayectoria.

En Puerto Rico, el capital externo no solo se localiza en territorio insular para llevar a cabo actividades productivas, sino que su propósito principal ha sido transferir las ganancias de vuelta a donde residen los propietarios, con el enclave como un facilitador directo de esta remisión. Las empresas que se integran a estos procesos son, como diría el economista Catalá, "aves de paso", ya que las condiciones cambian con el tiempo y migran de territorio. Un primer ejemplo claro de esto fueron las plantaciones de azúcar, cuyo punto de inflexión podría situarse en la Gran Depresión. Durante este período, los precios de los bienes primarios cayeron a nivel global, lo que redujo la rentabilidad de las plantaciones y permitió que sectores más atractivos, como la manufactura, empezaran a captar la inversión. Fue entonces cuando comenzó a vislumbrarse la industrialización en Puerto Rico, impulsada por una clase gobernante que apoyaba el proceso.

La manufactura en la isla se desarrolló en tres etapas: primero, la industria ligera, compuesta principalmente por la producción de ropa y textiles; luego, la industria pesada, que incluyó sectores como

las petroquímicas; y, finalmente, la industria de alta tecnología, especialmente en el sector farmacéutico, respaldada por la Sección 936 del Código de Rentas Internas.

De esta forma, la manufactura, en su momento motor principal de la economía puertorriqueña, se vio afectada por factores externos que alteraron el curso de las inversiones. La industria textil, por ejemplo, sufrió un declive impulsado por el aumento de los salarios en la isla y la disminución de las barreras comerciales en Estados Unidos durante la década de 1950. Esta apertura comercial permitió la entrada de productos textiles asiáticos al mercado estadounidense, generando una competencia que la industria local no pudo sostener.

Ante este escenario, Puerto Rico reorientó su estrategia hacia la industria petroquímica, aprovechando los bajos precios del petróleo a nivel mundial. Las empresas importaban petróleo a bajo costo, lo refinaban en la isla y utilizaban los derivados para establecer plantas satélites. Sin embargo, el auge de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a finales de los 50 y durante los 60 cambió las reglas del juego.

La OPEP, a través de su modelo de cartel, logró controlar los precios del petróleo, provocando un aumento significativo a nivel internacional. Este incremento superó los precios del crudo en el mercado estadounidense, dejando a Puerto Rico en una posición desfavorable y desencadenando el colapso de las refinerías. El impacto fue devastador: comunidades que se habían beneficiado de exenciones contributivas quedaron prácticamente deshabitadas, se instalaron plantas de energía eléctrica en el sureste de la isla, generando una grave degradación ambiental, y se recurrió a la emisión de deuda para financiar estos proyectos, un lastre que aún perdura en las finanzas puertorriqueñas.

En este contexto de crisis, emergió un nuevo enclave económico: la Sección 936, heredera de la Sección 931 y la Sección 262, creada en 1920. La Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas buscaba promover la inversión en Puerto Rico, ofreciendo beneficios contributivos a las corporaciones estadounidenses.

Esta nueva política transformó a Puerto Rico en un paraíso fiscal para las empresas norteamericana, impulsando la transición de enclaves industriales a enclaves tecnológicos. Sin embargo, tras diversos informes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que revelaron irregularidades en el uso de los fondos, la Sección 936 fue derogada en 1996. Uno de estos informes, dirigido por el economista James Tobin, documentó un panorama que se asemejaba a un compendio de delitos.

El enclave de gente

La estrategia de desarrollo basada en el capital ausentista, fundamentada en el modelo de industrialización por invitación implementado en el siglo pasado, ha demostrado ser ineficaz y, con el tiempo, ha evolucionado hacia nuevas problemáticas. En la actualidad, esta táctica ha experimentado una transformación profunda: ha dejado de centrarse exclusivamente en el impulso de industrias para enfocarse también en atraer personas (Catalá e Irizarry Mora, 2023). Este cambio se evidencia en las disposiciones de las Leyes 20 y 22 de 2012, actualmente integradas en la Ley 60 de 2019. Específicamente, el estatuto 22, conocida como la "Ley para Estimular la Relocalización de Inversionistas Individuales a Puerto Rico", busca atraer a personas que no hayan residido en la Isla en los últimos quince años y que posean inversiones en o fuera de Estados Unidos, ofreciéndoles una exención fiscal completa sobre las ganancias de capital al

establecer su residencia en Puerto Rico. Por otro lado, la Ley 20 incentiva a empresas y personas residentes en la Isla a exportar servicios a otras jurisdicciones, impulsando así la economía local mediante la promoción de la actividad exportadora.

El contexto de esta legislación se remonta a la promulgación de la Ley de Incentivos Industriales en 1947. Desde entonces, la orientación tradicional de los estímulos fiscales en el territorio insular, ahora denominados incentivos económicos, se ha centrado en facilitar el establecimiento de empresas “extranjeras” en la Isla³. Las modificaciones realizadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y las que han entrado en vigor en el presente siglo, con la Ley 73 de 2008 como la más reciente, continúan siendo implementaciones destinadas a fomentar la inversión no puertorriqueña mediante exenciones contributivas.

La experiencia de Puerto Rico ilustra las limitaciones de los modelos de enclave como motor de desarrollo económico. Más allá de la simple observación de datos macroeconómicos, un análisis profundo hecho por la socióloga Linda Colón (2023) revela la complejidad de esta problemática. Si bien las cifras son alarmantes —con un 43,4% de la población en situación de pobreza y un 56,5% de menores de 18 años bajo el umbral de la pobreza— es crucial comprender las dinámicas subyacentes. La baja tasa de empleo (40% en 2022, según el informe económico del gobernador de la Junta de Planificación) evidencia la fragilidad del mercado laboral, con más de la mitad de la población en edad productiva en la informalidad o el desempleo.

Aún más preocupante resulta el hecho de que el empleo no garantiza el escape de la pobreza: el 23% de las personas empleadas no logra satisfacer sus necesidades básicas, según datos del censo (Colón Reyes, 2023). Esto sugiere que la problemática trasciende la mera creación de empleos y pone de manifiesto la necesidad de abordar aspectos como la calidad del empleo, la desigualdad salarial y el acceso a oportunidades. La persistencia de la pobreza en Puerto Rico, a pesar de prácticas basadas en enclaves, insta a un replanteamiento de las políticas de desarrollo que considere la creación de un tejido económico diversificado y sostenible.

A pesar de esto, dichos enfoques se mantienen, levantando una preocupación, especialmente en el contexto de las legislaciones citadas, esto debido a que benefician más al capital financiero que al productivo, creando así un entorno especulativo. Aunque comúnmente se argumenta que los enclaves fomentan la creación de empleos, rara vez se evalúa si estos son adecuados en términos de cantidad y calidad. Los enclaves podrán ofrecer oportunidades laborales a corto plazo, pero su impacto en el desarrollo económico es limitado y no se integra de manera efectiva con la economía local. Esta distinción adquiere relevancia porque los enclaves no son sinónimos de desarrollo económico. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el primero de sus dos publicaciones sobre la Ley 22, describe punto por punto la dinámica de presentaciones y actividades "oficiales" destinadas a promover los estatutos. Estas acciones son llevadas a cabo por inversionistas que no solo se benefician fiscalmente de estas leyes, sino que también actúan como cabilderos favoreciendo su continuidad. Las presentaciones cuentan con la participación de diversos actores, como bufetes de abogados, empresas de mudanza, asesorías de contabilidad, gestorías y, en particular, exfuncionarios gubernamentales. Algunos de estos mediadores han sido objeto de investigaciones por parte del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) debido a posibles delitos fiscales.

En su segunda divulgación en junio de 2021, el CPI indica que los empleos y el impacto económico esperado a través de la Ley 22 no se materializó. Originalmente la misma fue diseñada para atraer

³ Es importante destacar que el termino extranjero se refiere a empresas no puertorriqueñas.

millonarios e inversión extranjera pero la ley está siendo utilizada por entusiastas de criptomonedas, personalidades de You Tube, redes sociales y consultores. Haciendo una llamada a los fundamentos, se debe recordar que, las transformaciones de estos capitales, de productivas a financieras, ya vinieron criticadas desde el nacimiento de la Economía como ciencia o desde el de la macroeconomía moderna. El economista Francisco Catalá (2016, pp.755-756) hace la siguiente referencia:

El eco de la voz de Adam Smith, que publicó su famosa e influyente obra en 1776, debería estar resonando en los oídos de muchos: “El oro y la plata que circulan en un país se pueden muy bien comparar con un camino real, que aun cuando lleva al mercado todo el trigo y toda la yerba del campo, él, por su parte no produce una sola brizna ni un solo grano”. En efecto, tal y como dice Smith, por el camino real o por la carretera circulan muchos bienes, pero no se produce ninguno [...] Lo que Adam Smith advirtiera en el siglo 18, lo advirtió John M. Keynes, padre de la macroeconomía moderna, en el siglo 20: “Los especuladores pueden no hacer daño cuando solo son burbujas en una corriente firme de espíritu de empresa; pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en burbuja dentro de una vorágine de especulación. Cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que aquél se realice mal.” Para Keynes estaba clara la contradicción entre la propiedad nominal de corto plazo del especulador y la propiedad real y fija de la comunidad. El vínculo de esta con su base productiva no se disuelve en el corto plazo.

La implementación de enclaves en Puerto Rico ha perpetuado un sistema que opera al servicio de una élite extractivista en lugar de beneficiar a la población en general. Estos enclaves han funcionado como escenarios ideales para la cacería de rentas, donde los beneficios económicos no se reinvierten en la comunidad, sino que se remiten fuera de la isla. La Ley 22, ejemplo contemporáneo de este fenómeno, reproduce la lógica histórica de los enclaves: maximiza las ganancias para una minoría privilegiada mientras que, en términos de impacto real, ofrece poco compromiso con el resto de la economía puertorriqueña. Aislados y sin integración productiva, estos enclaves no generan empleo ni impulsan la economía local; por el contrario, fomentan el estancamiento y perpetúan una visión de desarrollo que depende de beneficios a corto plazo.

Las variables exógenas —factores externos e incontrolables para la Isla— agravan aún más esta situación, limitando la efectividad de tales políticas. Dado que los enclaves no están bajo el control de fuerzas internas, su influencia en el desarrollo local es mínima, y su impacto se disuelve en la insularidad de una economía que sigue sin encontrar un camino autosuficiente.

La crítica de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, resulta esclarecedora al describir a ciertos inversores como "evasores fiscales sin compromiso ni lealtad" hacia las jurisdicciones que los acogen. Esta afirmación pone de manifiesto la fragilidad de un modelo de desarrollo basado en la atracción de capitales cuya única motivación son los incentivos fiscales. La fidelidad de estos actores, como bien señala Stiglitz, no reside en Puerto Rico ni en su gente, sino en la maximización de sus beneficios personales. Esta realidad plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la isla. ¿Hacia dónde se dirige Puerto Rico? ¿Es este el modelo de desarrollo que realmente se desea impulsar? ¿Hasta cuándo se permitirá que la isla sea un escenario para intereses ajenos, desprovista de una visión de desarrollo inclusiva y comprometida con su gente?

La persistencia de modelos de enclave, como los descritos a lo largo de este análisis, ha generado una serie de consecuencias negativas para Puerto Rico: dependencia económica, vulnerabilidad ante factores externos, desigualdad social, degradación ambiental y crisis fiscal. Es imperativo, por lo tanto, un replanteamiento profundo de las estrategias de desarrollo. Se debe priorizar la construcción de un tejido económico diversificado, que genere empleos de calidad y promueva la justicia social. Es necesario apostar por la innovación, la educación, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y la protección del medio ambiente. Puerto Rico posee un enorme potencial humano y natural, vasta dar una mirada a su demografía productiva y reproductiva hacia donde se están desplazando. Es hora de aprovecharlo plenamente, construyendo un futuro basado en la solidaridad, la equidad y el bienestar colectivo. La isla no puede ni debe ser un simple "paraíso fiscal" o una "isla pirata" al servicio de intereses externos. El camino hacia un desarrollo genuino e inclusivo requiere un compromiso firme con su población, la sostenibilidad ambiental y la autodeterminación.

Referencias:

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. New York, NY: Crown Publishers.
- Bourgeois, P. (1994). *Banano, étnica y lucha social en Centro América*. San José, Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigación.
- Cardoso, F., & Faletto, E. (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Catalá Oliveras, F.A. (2016). Advertencias desoídas: Entre el espacio financiero y la economía real. *Revista Jurídica UPR*, 85(3), 753.
- Catalá Oliveras, F.A. (2019). *Puertas abiertas: Economía política de atrofias, transiciones y temores*. Ediciones Laberinto.
- Catalá Oliveras, F., & Irrizary Mora, E. (2023). Independencia: Interdependencia equilibrada y nuevo modelo de desarrollo económico. En Berríos Martínez R. (2023), *Hora de la libertad*. Editorial Patria, Inc.
- Cintrón Arbasetti, O. (2021, abril 8). Las leyes 20 y 22 crearon una casta de intermediarios que gestiona exenciones contributivas. *Centro de Periodismo Investigativo*. Recuperado en: <https://periodismoinvestigativo.com/2021/04/las-leyes-20-y-22-crearon-una-casta-de-intermediarios-que-gestiona-exenciones-contributivas/>
- Colón Reyes, L. (2023). *La herencia de la exclusión: Desigualdad y pobreza en Puerto Rico, siglo XXI*. Publicaciones Gaviota.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1951). *Estudio económico de América Latina, 1949*. Nueva York: Naciones Unidas. Publicación de las Naciones Unidas. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1003/1949_es.pdf
- Harvey, D. (2014). *Seventeen contradictions and the end of capitalism* (p. 149). Oxford University Press.
- Hodgson, G. M. (2001). El enfoque de la economía institucional. *Análisis Económico*, XVI(33), 3-41. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4130330>
- Meier, G. M. (2002). Introducción: Ideas para el desarrollo. En G. M. Meier & J. E. Stiglitz (Eds.), *Fronteras de la economía del desarrollo, el futuro en perspectiva* (p. xiii). Recuperado de <https://documents1.worldbank.org/curated/es/765591468762299144/pdf/217470Spanish-ver0fronteras.pdf>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Trincado Aznar, E., & López Castellano, F. (2023). Invention, Institutional Change, and Economic Development: From Scottish Enlightenment to the IPE (p. 31). En E. Trincado Aznar & F. López Castellano

(Eds.), *Science, Technology and Innovation in the History of Economic Thought*. Palgrave Macmillan.
Recuperado en: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-40139-8>

Valentín, L., Cintrón, J., & Olmo, D. (2021, junio 24). Fracasa la exención contributiva de la Ley 22. *Centro de Periodismo Investigativo*. Recuperado de <https://periodismoinvestigativo.com/2021/06/fracasa-la-ley-22/>